

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

OILAVIY VA AXLOQIY QADRIYATLARNI TARBIYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI – PEDAGOGIK MUAMMO

Saidova Barno Narzullayevna
 Nizomiy nomidagi TDPU, p.f.f.d.(PhD),
 “Pedagogika” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqola pedagogik muammo sifatida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligining nazariy asoslarini yoritishga qaratilgan. Maqolada tarbiya va ta'lim birligi, uni ijtimoiy ta'lim muassasasi bo'lgan maktab va oila sifatida ishtirok etadigan ota-ona o'rtasidagi ittifoq shaklini aloqaning asosiy shakli sifatida tavsiflash mumkin, deb hisoblanadi. Ushbu pedagogik ittifoq o'quv jarayoni subyektlarining ittifoqidir. Bu holatda subyektlar odamlarning birlashmalari, bir tomoni o'qituvchilar tarkibi, boshqa tomoni oila timsolida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: oila, axloq, qadriyat, ta'lim, tarbiya, maktab, o'qituvchi, o'quvchi, ota-onalar.

Abstract: This article considers the theoretical foundations of the interaction between family and school in the education of family and moral values as a pedagogical problem. The author of the article, evaluating the pedagogy of education and upbringing, believes that it can be characterized as the main form of communication—a form of union between a school, which is a social educational institution, and parents involved in the process as a family. This pedagogical union is an association of subjects of the educational process. In this case, associations of people are considered subjects: one side is the composition of teachers, and the other side is considered in the image of a family.

Key words: family, ethics, values, education, upbringing, school, teacher, student, parents.

Аннотация: Данная статья как педагогическую проблему рассматривает теоретические основы взаимодействия семьи и школы в воспитании семейных и нравственных ценностей. Оценивая педагогику подразделения воспитания и образования, считается, что его можно охарактеризовать как основную форму коммуникации – форму союза между школой, которая является социальным образовательным учреждением, и родителями, вовлечёнными в процесс как семья. Этот педагогический союз представляет собой объединение субъектов образовательного процесса. В данном случае субъектами считаются объединения людей: одна сторона – состав педагогов, другая сторона рассматривается в образе семьи.

Ключевые слова: семья, нравственность, ценности, образование, воспитание, школа, учитель, ученик, родители.

KIRISH

Zamon shaxsini tarbiyalash vazifalari xilma-xilligi va murakkabligi bilan ajralib turadi. Bugungi jamiyatda ro'y berayotgan modernizatsiya jarayonlarining ayrim unsurlari jamiyat hayotining ko'p jabhalarida chuqur inqirozni keltirib chiqarmoqda. Shu jumladan, yosh avlodning qadriyat yo'nalishlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, oilaviy qadriyatlarning qadrsizlanishiga, yoshlarning ta'lim muassasalaridan uzoqlashishiga olib kelmoqda.

Bu muhim o'zgarishlar maktabda o'quvchilar o'quv jarayonida orientatsiya va ustuvorlikning o'zgarishi, zamon talablariga javob sifatida ifoda etilayotgan munosabatlar mazmunida o'qituvchi va ota-onalar hamkorligining aniq belgilangan tizimi yo'qligini oshkor etmoqda.

Avvalo, aksariyat ota-onalar maktab o'quvchilarining xatti-harakatidagi muayyan nosoz xususiyatlarni pedagoglarning kasbiy zaifligi bilan bog'lab, ularga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatmoqda. Bunga sabab, o'qituvchilar ota-onalarga kasbiy tahlil qilmasdan va aniq ilmiy-uslubiy tavsiyalar bermasdan o'quvchini tuzatish uchun “choralar ko'rishni” taklif qilishadi.

Vaholanki, maktab o'quvchilarida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash jarayoniga ob'ektiv va subyektiv omillar, jumladan, pedagogik sharoitlar hamda maktab va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi ta'sir qiladi. Ushbu g'oya ayrim me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. ^[1] Biroq shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, aniq yo'naltirilgan, maktab o'qituvchisining ota-onalar bilan ishlash vazifalari to'g'risidagi qonunchilik bazasi hali mavjud emas, chunki bu uning kasbiy vazifalari va ushbu turdagi ish uchun to'lovlar reestrda ko'zda tutilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh avlodning oilaviy va axloqiy qadriyatlarini tarbiyalash jarayoniga bag'ishlangan maxsus adabiyotlar va tadqiqotlar tahlili natijasida ijtimoiy-falsafiy, ijtimoiy-madaniy, psixologik va pedagogik xarakterdagi turli xil ilmiy manbalarga murojaat qilindi. Ularga ko'ra, ushbu ilmiy muammo ko'plab faylasuflar va gumanist mutafakkirlar tomonidan ko'rib chiqilgan. Jahon pedagogikasi klassiklarining asarlarida bu borada katta ilmiy meros va tadqiqot salohiyati mavjud. Shaxsning oilaviy va axloqiy qadriyatlarini tarbiyalashning ijtimoiy-psixologik muammolari turli davrlardagi ko'plab psixologlar asarlarida yoritilgan bo'lib, ular o'z g'oyalari maktab institutida va oilalarda ishlab chiqilgan qadriyatlar tizimiga asoslangan holda amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, ushbu mavzuni o'rganishning metodologik asoslarini ishlab chiqishda taniqli pedagoglar, jumladan, M.Boguslavskiy, B.Gershunskiy, V.Goncharov, V.Dmitrienko, N.Luriya, N.Nikandrova, V.Rozin, V.Slastenin va V.Filippov kabi olimlarning g'oyalari ishlatilgan.

Aytish joizki, pedagogik tadqiqotlarda o'quv va tarbiya jarayonida maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash muammosi maktab o'quvchilari madaniyatining oilaviy va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish, individual fazilatlar, ko'nikmalar va xususiyatlarni tarbiyalash uchun bir qator aniq vazifalarga ajratilgan. [6]

Maktab va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning maqsadi va mazmuni Yu.Babanskiy, V.Bolotov, V.Bezrukov, A.Belkin, P.Kapterev, V.Krol, V.Lednev, B.Lixachev, A.Lutoshkin, P.Pidkasistiy, I.Podlasiy, B.Smirnov, S.Soloveitchik, V.Suxomlinskiy, F.Xarlamov va boshqa olimlarning asarlarida o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabning asosini o'quv jarayonida va maktab munosabatlari makonida o'quvchi o'rganadigan, o'zlashtiradigan va egallaydigan ijtimoiy norma tashkil etadi. Agar ham maktab, ham ijtimoiy norma o'z vazifalarini yaxshi bajarmasa, ularni professional nazorat qiluvchi davlat idoralari mavjud. Gumanitar va sinfdan tashqari ishlarni o'qitish jarayonida maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy munosabatlarni tarbiyalash bo'yicha maktablar faoliyati zamonaviy jamiyatning maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashga bo'lgan keskin ehtiyojini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, o'qitish jarayonida maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash masalasi ta'lim shakllari va usullarining mazmuniga yangi munosabatning ob'ektiv ehtiyojlarini joriy etishni taqozo etmoqda.

Yuqoridagi mulohazalar jamiyatimizning maktab va oila kabi davlat institutlarining chegaralarini oilaning o'zaro ta'siriga qarab, nikoh bilan birlashtirilgan erkak va ayoldan tashkil topgan odamlar jamoasining shakli sifatida o'zgartirish talablari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar ushbu maqolaning ilmiy muammosini aniqladi. Zero, oila insonning ijtimoiy munosabatlarida muhim o'rin tutadi. Jamiyatning rivojlanish tarixi – bu oilaning jamiyat bilan bir qatorda rivojlanib, sezilarli o'zgarishlarga duch keladigan ijtimoiy institut sifatida rivojlanish tarixi. Bugungi kunda oila jamiyatni gumanistik yo'naltirish va mustahkamlash, shaxsni ijtimoiylashtirish, millatlararo nizolarni bartaraf etish, fuqarolik totuvligiga erishish va ko'p madaniyatli jamiyatda bag'rikeng o'zaro munosabatlarning samarali vositasi bo'lishga mo'ljallangan yetakchi ijtimoiy-madaniy institutdir [3].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, maqolada maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash oila va maktab o'rtasidagi samarali munosabatlarni topishning dolzarb zarurati aniqlanadi. Bu ta'lim mazmunini, fanlarning didaktik materiallarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi, fanlarning o'zaro ta'siri, ularning izchil amalga oshirilishi maktabning barqarorligini ta'minlaydi.

Zamonaviy globallashuv sharoitida har qanday davlat va jamiyatning asosini tashkil etuvchi haqiqiy, fundamental qadriyatlar unutilmasligi kerak. Maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Biroq, ulardan faqat ba'zilari bu jarayonda ustuvor, shaxsni shakllantiruvchi rolga da'vo qilishlari mumkin. Ayniqsa, muammo mohiyatidan kelib chiqilsa, aynan oilada yosh avlod ma'naviy-axloqiy tarbiya oladi, mas'uliyatli va g'amxo'r bo'lishni o'rganadi [4, 10]. Shu ma'noda, maktab va oila hamkorligi oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash ishlarida muhim ahamiyatga ega.

Bizning fikrimizcha, maktab va ota-ona o'rtasidagi pedagogik ittifoq bu tarbiya jarayoni sub'ektlarining birlashmasidir. Bu holda o'quv jarayonining sub'ektlari odamlar birlashmalari hisoblanib, uning bir tomoni o'qituvchilar tarkibi, ikkinchi tomoni oila. Oila va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashni amalga oshirish maktab va oilaning yagona ta'lim pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Asosiy ehtiyoj bolaga nisbatan va uning madaniyatga kirishi, uni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy mazmunda o'sish va rivojlanish ziddiyatlarini bartaraf etishdir.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktabda olib boriladigan o'quv faoliyati o'quvchining oilaviy va axloqiy qadriyatlari tizimini shakllantirishga ta'sir qiluvchi ta'lim dasturi va rivojlantirish salohiyatiga bog'liq. Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashning dastlabki bosqichida maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyati darajasini

oshirish muhimligini inkor etmasdan, biz ota-onalar bilan madaniy va bo'sh vaqt o'tkazish kabi hamkorlik shakllariga alohida e'tibor qaratilishini ta'kidlaymiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, yuqorida ta'kidlangan va o'rganilgan tadqiqot ishlarida o'qituvchi, o'quvchi va uning oilasi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasi oilaning qadriyat yo'nalishlari kontekstida deyarli tadqiq etilmagan, deyishga asos bor. Ya'ni, maxsus adabiyotlar va tadqiqotlarning ilmiy tahliliga ko'ra, maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash masalalari mustaqil mavzu sifatida ko'rib chiqilmagan.

Shuning uchun maktab o'quvchilari o'rtasida oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashning mohiyatini tushunish masalasi maxsus ilmiy izlanishlarni, ushbu tarbiya maqsadiga moslashtirilgan o'quv jarayonini pedagogik va metodik takomillashtirish, maktab va oilalarning o'zaro munosabatlari uchun texnologiyalarni ishlab chiqish zarurati kun tartibiga chiqadi. Yuqoridagilarni inobatga olib, muammoning dolzarbligi va yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi bois uni tadqiqot mavzusi sifatida o'rganish zarurligini alohida qayd etish lozim. Chunki oilaviy tarbiya sifati ko'p jihatdan oila a'zolarining madaniy qadriyatlari va bolaning rivojlanishi uchun muhim omil ekanligi bilan belgilanadi. Farzandining taqdiridan xavotirda bo'lgan ota-ona bolalar bog'chasi, maktab va boshqa ta'lim muassasalarini tanlashga jiddiyroq yondashadi.

Davlat ta'lim muassasalari bilan o'zaro aloqada bo'lgan ota-onalar o'quvchining ta'lim olishi va rivojlanishi bilan bog'liq ba'zi tashvishlarni professional o'qituvchilarga topshiradilar. Bunday ota-onalar farzandining tarbiyalanayotgan muassasa hayoti va faoliyatida faol ishtirok etadilar. Tahlil shuni ko'rsatadiki, agar oilada tartib bo'lmasa, har bir oila a'zosining o'z manfaatlarini ustuvor bo'lsa, o'quvchida "uy" tuyg'usi yo'qoladi. Shuning uchun har bir oilaning dunyosi o'ziga xosdir. ^[2] Ammo barcha yaxshi oilalar bebaho himoyachilik, psixologik xavfsizlik va axloqiy daxlsizlik hissi bilan o'xshashdir. Bu tuyg'uni inson otaning uyidan oladi.

O'quvchi ota-onasi sevgan dunyoga eng katta qadriyat sifatida kiradi. Bunday oilalarda o'quvchining qadr-qimmatini ta'kidlanadi. Bolalarning rivojlanishi uchun maqbul shart – bu uning egalari tomonidan belgilangan aniq ta'lim va tarbiya maqsadlaridan qat'i nazar, mehribon oiladir. Shuning uchun jamiyatda oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashga keng ilmiy tadqiqot maydoni yaratilishi kerak.

Maqsadlarning gumanitar mazmuni insondagi insonni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, vositalarning gumanitar tabiati metodologiyaga asoslanishi lozim. Shaxsning qadriyat yo'nalishi – bu shaxsning boshqa ijtimoiy qadriyatlarga munosabatidir, masalan, ish, o'qish, jamoat ishi, oila va boshqalarga munosabat. Qadriyat yo'nalishlari muammosi qadriyatlar nazariyasi doirasida ishlab chiqilib, asosiy e'tibor hayot va madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirishga qaratiladi.

Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni maktab o'quvchilarini o'qitish jarayonidagi me'yor yoki tartibga soluvchi omil sifatida ko'rib chiqish mumkin. Shuning uchun, aynan oilaviy va axloqiy qadriyatlar ta'lim jarayonida qadriyatlar – me'yorlar, qadriyatlar – ideallar, qadriyatlar – maqsadlar sifatida o'rin olishi mumkin.

Tarbiya va ta'lim birligi pedagogikasini ijtimoiy ta'lim muassasasi bo'lgan maktab va oila ishtirokidagi ota-ona o'rtasidagi ittifoq shakli sifatida tavsiflash mumkin. Ushbu pedagogik ittifoq gumanistik xarakterga ega bo'lib, harakatlarni ma'naviy, iqtisodiy va axloqiy-psixologik sohalarga yo'naltiradi. Maktab va oila sharoitida o'quvchi oila va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirib, insoniyat madaniyatiga ko'tariladi. ^[5]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktab va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yagona ta'lim makonining umumiy tamoyillariga asoslanadi – yangi an'analar, yordam, hamdardlik, uchrashuvlar, tantanali tadbirlar, xatlar, so'rovlar, ma'lumotlar, ochiq kunlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari, ota-onalar maslahatlari, individual suhbatlar va hokazo. Ushbu aloqalar orqali ijtimoiy bilish, muayyan me'yorlar, pozitsiyalar, rollarning xalqarolashuvi, qadriyatlarga munosabat, yo'nalishlar tizimini rivojlantirish va boshqalar amalga oshiriladi. Natijada, faol ijodiy faoliyat shakllanishiga yordam beradi.

Shunday qilib, o'quvchining xulq-atvorini oilaviy va axloqiy qadriyatlarni yagona tarbiyalash pedagogikasi sharoitida shaxsning oilaviy va axloqiy qadriyatlari ongidagi o'zgarishlarning aks ettiruvchi omili sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bu jarayonning muvaffaqiyati ta'limning yagona pedagogikasi orqali mustaqil dispozitsion tizimni shakllantirishga imkon berishiga bog'liqdir. Shu bilan birga, oilaviy va axloqiy qadriyat yo'nalishlari shaxs manfaatlarining umumiy yo'nalishi bilan birga shaxsning ijtimoiy xulq-atvorini tartibga soladi.

Shunday qilib, ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirish jarayoni ma'lum bir ierarxiyaga ega bo'lgan munosabatlar va motivlarning muvofiqlashtirilgan tizimi orqali amalga oshiriladi. Ushbu tizim maqsadlar va qadriyatlarga yo'naltirilgan murakkab munosabatlarni tartibga solib, o'quvchining ijtimoiy jihatdan moslashuviga va oila hamda jamiyatga mos faoliyat olib borishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-sonli Farmoni. <http://lex.uz/docs/3546742>.
2. Abdurauf Fitrat. Oila. – Toshkent: Ma'naviyat, 1998.
3. Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, тенденции и перспективы. Интернет-журнал "Науковедение", выпуск 5 (24), сентябрь-октябрь 2014.
4. Oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalari: milliy va xorijiy tajriba // "Mahalla va oila" ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent, 2021. – 538 b.
5. Суковатая В. Феминистская педагогика как практика мультикультурализма // Центрально-Европейский грант (CEST) от Бюро Образования и Культуры Госдепартамента США (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the US Department of State), администрированного Институтом Кеннана (Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Washington, D.C.).
6. Coming into Her Own. Educational Success in Girls and Women. – San Francisco, 1999.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.